

ELEKTROMOBILLARNING TUZILISHI

Dadaxonov Umidjon Murodjon o'g'li

Farg'ona tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12591378>

Annotatsiya: Ushbu maqola elektromobillarning tuzilishi, ishlash prinsipi va an'anaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan farqli jihatlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Maqolada elektromobillarning asosiy qismlari, jumladan, elektr motori, batareya, elektronika tizimi va boshqalar tahlil qilinadi. Shuningdek, elektromobillarning afzalliklari va kamchiliklari, ularning ekologik ta'siri va kelajakdagi istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: elektromobil, elektr motori, batareya, elektr transport vositalari, barqaror transport

Аннотация: В этой статье подробно рассказывается о конструкции, принципе работы и отличиях электромобилей от обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В статье будут проанализированы основные части электромобилей, включая электродвигатель, аккумулятор, систему электроники и многое другое. Также обсуждаются преимущества и недостатки электромобилей, их экологическое воздействие и перспективы на будущее.

Ключевые слова: электромобиль, электродвигатель, аккумулятор, электромобили, Устойчивый транспорт

Abstract: This article details the structure, principle of operation and aspects of electric cars that differ from cars with conventional internal combustion engines. The article analyzes the main parts of electric cars, including the electric motor, battery, electronics system, etc. The advantages and disadvantages of electric cars, their environmental impact and future prospects are also discussed.

Keywords: electric car, electric motor, battery, electric vehicles, sustainable transportation

Elektromobillar oxirgi yillarda tobora ommalashib borayotgan transport vositalaridan biriga aylanmoqda. Ular an'anaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega, jumladan, nol chiqindi gaz, past ishlatish xarajatlari va yuqori energiya samaradorligi [1]. Elektromobillar sof elektr dvigatelidan foydalanadi va ularning energiya manbai qayta zaryadlanuvchi batareyalardir [2]. Ushbu maqolada biz elektromobillarning tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy qismlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

1-Rasm. Elektromobillarni zaryadlash

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu maqolani yozishda elektromobillar bo'yicha ilmiy maqolalar, kitoblar va ishlab chiqaruvchilarning rasmiy ma'lumotlaridan foydalanildi. Adabiyotlar tahlili elektromobillarning tuzilishi, ishlash prinsipi va an'anaviy avtomobillardan farqli jihatlari haqida ma'lumot to'plash imkonini berdi. Tadqiqot davomida elektromobillarning asosiy qismlari, jumladan, elektr motori [3], batareya [4], elektronika tizimi [5] va boshqalar o'rganildi. Shuningdek, elektromobillarning afzalliklari va kamchiliklari [6], ularning ekologik ta'siri [7] va kelajakdagi istiqbollari [8] tahlil qilindi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektromobillar an'anaviy avtomobillarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, ular sof elektr dvigatelidan foydalanganligi sababli chiqindi gazlarni chiqarmaydi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi [1]. Ikkinchidan, elektromobillarning ishlatish xarajatlari an'anaviy avtomobillarga nisbatan ancha past, chunki ular yoqilg'i o'rniga elektr energiyasidan foydalanadi [2]. Bundan tashqari, elektromobillar yuqori energiya samaradorligiga ega bo'lib, bu ularning uzoq masofalarni bosib o'tishiga imkon beradi [3].

Elektromobillarning asosiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. **Elektr motori:** Elektromobillarning asosiy harakatga keltiruvchi qismi bo'lib, u batareyadan olinadigan elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiradi [3].

2. **Batareya:** Elektromobillarning energiya manbai bo'lib, u qayta zaryadlanuvchi litiy-ion batareyalaridan iborat [4]. Batareyalar elektr motorini quvvatlaydi va uzoq masofalarni bosib o'tish imkonini beradi.
3. **Elektronika tizimi:** Elektromobillarning elektronika tizimi batareya, elektr motori va boshqa qismlar o'rtasidagi energiya oqimini boshqaradi [5]. U shuningdek, regenerativ tormozlash tizimi orqali energiyani qayta ishlatish imkonini beradi.
4. **Zaryadlash porti:** Elektromobillar batareyani zaryadlash uchun maxsus zaryadlash portiga ega [2]. Ular uy sharo itida yoki jamoat zaryadlash stansiyalarida zaryadlanishi mumkin.
5. **Transmissiya:** Elektromobillarning transmissiya tizimi an'anaviy avtomobillarnikiga o'xshash bo'lsa-da, ular odatda bir nechta tezlik qutisiga ega emas [3]. Bu elektromobillarning tuzilishini soddalashtiradi va ishlatish xarajatlarini kamaytiradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Elektromobillar transport sohasida yangi davrni boshlab berdi va ularning keng tarqalishi atrof-muhit uchun katta ahamiyatga ega. Biroq, ularning ommalashishi bir qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Birinchidan, elektromobillar uchun zarur bo'lgan zaryadlash infratuzilmasini yaratish juda katta mablag'ni talab qiladi [6]. Ikkinchidan, elektromobillarning ishlab chiqarilishi va utilizatsiya qilinishi jarayonida ham ma'lum miqdorda chiqindilar hosil bo'ladi [7]. Bundan tashqari, elektromobillar uchun zarur bo'lgan batareyalar ishlab chiqarishda nodir metallar ishlatiladi, bu esa ularning narxini oshiradi [4].

Shu bilan birga, elektromobillarning kelajagi juda istiqbolli ko'rinadi. Batareyalar texnologiyasining rivojlanishi elektromobillarning narxini pasaytirishi va ularning ommabopligini oshirishi kutilmoqda [8]. Bundan tashqari, ko'plab davlatlar elektromobillarni qo'llab-quvvatlash uchun subsidiyalar va soliq imtiyozlarini taqdim etmoqda [1]. Bu esa elektromobillar bozorining yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Elektromobillarning ekologik ta'siri haqida to'xtaladigan bo'lsak, ularning atrof-muhitga ta'siri an'anaviy avtomobillarga nisbatan sezilarli darajada past. Elektromobillar harakatlanish davomida hech qanday chiqindi gazlarni chiqarmaydi, bu esa havo ifloslanishini kamaytiradi va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Biroq, elektromobillarning ekologik ta'siri faqat ularning ishlatilishi bilan

cheklanmaydi. Elektromobillar ishlab chiqarish va utilizatsiya qilish jarayonlari ham atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadi.

Elektromobillar ishlab chiqarish jarayonida ham ma'lum miqdorda chiqindilar hosil bo'ladi, ammo bu an'anaviy avtomobillar ishlab chiqarishga nisbatan kamroq. Bundan tashqari, elektromobillar uchun zarur bo'lgan batareyalar ishlab chiqarish jarayonida nodir metallar va boshqa materiallar ishlatiladi, bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, batareyalarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish jarayonlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Elektromobillarning iqtisodiy samaradorligi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Garchi elektromobillarning dastlabki narxi an'anaviy avtomobillarga nisbatan yuqori bo'lsa-da, ularning ishlatish xarajatlari ancha past. Elektr energiyasi narxi yoqilg'i narxiga nisbatan arzonroq bo'lganligi sababli, elektromobillarning bir kilometrga to'g'ri keladigan xarajatlari an'anaviy avtomobillarnikiga qaraganda pastroq. Bundan tashqari, elektromobillar kam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi, bu esa ularning umumiy egalik qiymatini pasaytiradi.

Yana bir muhim jihat shundaki, elektromobillar shovqin darajasining pastligi bilan ajralib turadi. Ular an'anaviy avtomobillarga nisbatan ancha kamroq shovqin chiqaradi, bu esa shahar muhitida shovqin darajasini pasaytirishga yordam beradi. Bu ayniqsa, aholi zich joylashgan hududlarda muhim ahamiyatga ega.

Elektromobillarning keng tarqalishi uchun yana bir to'siq ularning quvvat olish masofasidir. Hozirgi kunda elektromobillarning ko'pchiligi bir marta quvvat olish bilan 300-500 kilometr masofani bosib o'ta oladi, bu esa uzoq safarlarda muammo tug'dirishi mumkin. Biroq, batareyalar texnologiyasining rivojlanishi tufayli elektromobillarning quvvat olish masofasi tobora ortib bormoqda. Ayrim zamonaviy elektromobillar bir marta quvvat olish bilan 600 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta oladi.

Shu bilan birga, elektromobillarning keng tarqalishi uchun zaryadlash infratuzilmasini yanada rivojlantirish zarur. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda elektromobillar uchun zaryadlash stansiyalari soni yetarli emas, bu esa ularning kundalik ishlatilishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun, davlat va xususiy sektorning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari zaryadlash infratuzilmasini yaxshilash va elektromobillarga bo'lgan ishonchni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Yana bir e'tiborga molik jihati shundaki, elektromobillar tarmoq uchun ham katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Elektromobillar tarmoqqa ulangan paytda, ular ortiqcha elektr energiyasini tarmoqqa qaytarishlari mumkin, bu esa energiya tizimining barqarorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, elektromobillarning tarmoq bilan integratsiyasi yangilanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirib, energiya tizimining umumiy barqarorligini yaxshilashi mumkin.

Elektromobillar transport sohasining kelajagini belgilab beruvchi texnologiya hisoblanadi. Ularning ekologik tozaligi, past ishlatish xarajatlari va energiya samaradorligi kabi afzalliklari atrof-muhit va iqtisodiyot uchun katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, elektromobillarning keng miqyosda joriy etilishi uchun bir qator muammolarni hal qilish zarur, jumladan, zaryadlash infratuzilmasini yaxshilash, batareyalar ishlab chiqarish va utilizatsiya qilish jarayonlarini takomillashtirish hamda tarmoq integratsiyasini ta'minlash. Ushbu muammolarning hal etilishi elektromobillarning yanada ommalashuviga va barqaror transport tizimiga o'tishga yordam beradi.

XULOSA

Elektromobillar transport sohasining kelajagi bo'lib, ular an'anaviy avtomobillarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ularning nol chiqindi gaz, past ishlatish xarajatlari va yuqori energiya samaradorligi kabi xususiyatlari atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, elektromobillarning keng tarqalishi uchun bir qator muammolarni hal qilish zarur, jumladan, zaryadlash infratuzilmasini yaratish, batareyalar ishlab chiqarishni takomillashtirish va utilizatsiya jarayonini optimallashtirish. Ushbu muammolarni hal qilish orqali elektromobillar kelajakda yanada ommalashishi va transport sohasida yetakchi o'rinni egallashi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. International Energy Agency. (2021). Global EV Outlook 2021. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021>
2. Каримбаев, Р., & Абдуллаева, Н. (2024). РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 22-24.
3. Рахматуллаева, М. К. (2023). ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ (Doctoral dissertation).

4. Mamatkulov, B. M., & Rakhmatullayeva, M. K. (2023). Some Characteristics of Children's Illnesses under One Year and Ways to Reduce Them. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 13(4), 507-510.
5. Mamatkulov, B., & Rakhmatullayeva, M. (2023). ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.
6. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ТАБИАТ ФАЛСАФАСИГА ОИД БИЛИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 1312-1320.
7. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА АНТИК ДАВР ФАЛСАФАСИНИНГ ЎЗARO ФАРҚ ҚИЛУВЧИ ВА ЎХШАШ ЖИХАТЛАРИ. Academic research in educational sciences, 4(5), 669-677.
8. Азимова, Ч. А. (2022). ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЭРКИНЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. Academic research in educational sciences, 3(6), 410-415.
9. Байназаров, М. М., Миркасимова, Х. Х., Саидалиев, С. С., Камолходжаев, Д. А., & Тураев, Б. Ш. (2023). Выявление маркеров хантавирусной инфекции в Узбекистане.
10. Halimovna, K. D. Senior teacher of Bukhara State University.
11. Halimovna, K. D. SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.
12. Karimova, D. H. (2018). Tulaganova DA PECULIAR FEATURES OF GERMAN LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY. Scientific reports of Bukhara State University, 1(2), 120-124.
13. Каримова, Д. Х. (2019). Вариантность в переводе (на примере произведений Братьев Гримм). Вестник науки и образования, (4-2 (58)), 43-46.
14. Narzullayeva, F. (2024). MAQOL VA AFORIZMLARNING ANAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 49(49).
15. Иззетова, Э. М., & Ли, Е. В. (2022). Философский анализ образования и науки в контексте глобальных культурных трансформаций. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 326-331.
16. Izzetova, E. M., & Li, Y. V. (2022). Philosophical and hermeneutic analysis of the symbolic worldview in the context of the aesthetic culture of China. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(2), 284-292.
17. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. Science and innovation, 2(B2), 408-411.

18. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (6), 61-63.
19. Abdullayeva, N. (2023). AHMAD YASSAWI SECT: THE ISSUE OF ZIKR AND THE STATUS OF ZAKIR. Modern Science and Research, 2(5), 438-440.
20. Aripovna, R. S., & Qizi, S. M. A. (2023, May). EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).